

BOLA SHAXSINING EMOTSIONAL–INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA PSIXOLOGIK–PEDAGOGIK SHAROITLAR

Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
O'zMPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada bola shaxsining emotsional va intellektual rivojlanishini ta'minlashda psixologik-pedagogik sharoitlarning o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Bola shaxsining hissiy va aqliy rivojlanishi o'zaro uzviy bog'liq jarayon ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *emotsional rivojlanish, intellektual rivojlanish, shaxs shakllanishi, emotsional intellekt, psixologik muhit, pedagogik yondashuv, bola psixologiyasi, ijobiy emotsional fon, hamkorlik pedagogikasi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.*

Аннотация. В статье рассматриваются психологические и педагогические условия, обеспечивающие эмоционально-интеллектуальное развитие личности ребёнка. Раскрывается взаимосвязь эмоционального и интеллектуального компонентов развития, их роль в формировании гармоничной, социально активной личности.

Ключевые слова: *эмоциональное развитие, интеллектуальное развитие, личность ребёнка, эмоциональный интеллект, психологическая среда, педагогические условия, сотрудничество в обучении, личностно-ориентированный подход, педагогическая психология, развитие личности.*

Abstract. This article explores the psychological and pedagogical conditions necessary for ensuring the emotional and intellectual development of a child's personality. It emphasizes the interconnection between emotional and intellectual growth as key factors in forming a well-balanced and socially active individual.

Keywords: *emotional development, intellectual development, child personality, emotional intelligence, psychological environment, pedagogical approach, learner-centered education, collaborative pedagogy, child psychology, socio-emotional growth.*

Zamonaviy ta'lim jarayonida bola shaxsining har tomonlama rivojlanishi, ayniqsa, uning emotsional va intellektual salohiyatini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bolaning ijtimoiy faolligi, o'zini anglash darajasi, muloqot madaniyati va tafakkur salohiyati aynan ushbu rivojlanish yo'nalishlari orqali takomillashadi. Emotsional-intellektual rivojlanish bola shaxsining ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlaydi, unda o'zini boshqarish, boshqalarni tushunish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kabi hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Bugungi kunda psixologlar va pedagoglar bolaning nafaqat bilim olish, balki hissiy tajriba orttirish, o'z fikrini ifodalash, empatiya va muloqot madaniyatini rivojlantirish jarayoniga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Shaxsning emotsional-intellektual rivojlanishi nafaqat maktab ta'limi jarayonida, balki oilaviy tarbiya,

ijtimoiy muhit, o‘qituvchi va tengdoshlar bilan bo‘lgan munosabatlar orqali ham shakllanadi .

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolaning muvaffaqiyatli o‘qishi va jamiyatda faol ishtirok etishi uchun qulay psixologik muhit, ijobiy emotsional fon hamda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv zarurdir [3]. Shu boisdan o‘qituvchilar va ota-onalar bola shaxsining emotsional hamda intellektual rivojlanishini ta‘minlovchi sharoitlarni yaratishlari lozim.

Emotsional-intellektual rivojlanish — bu bolaning his-tuyg‘ularini boshqarish, o‘z va boshqalar hissiyotini tushunish, muloqotda samarali ishtirok etish hamda fikrlash jarayonlarini ongli tarzda boshqarish qobiliyatidir. D.Goulman (D. Goleman) ta‘rificha, “emotsional intellekt — insonning muvaffaqiyatli ijtimoiy hayoti va shaxslararo munosabatlarini belgilovchi asosiy omil” hisoblanadi [1]. Bolaning emotsional va intellektual rivojlanishi uchun qulay psixologik muhit yaratish zarur. Bunda quyidagi sharoitlar muhim o‘rin tutadi:

- Ijobiy psixologik muhit – o‘quvchining o‘zini erkin, hurmatda va qadrlangan his etishi ;
- Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim – o‘quv jarayonida har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish ;
- Hamkorlik pedagogikasi – o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va qo‘llab-quvvatlash tizimi;
- Ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish – fikrlash, muammolarni echish, hissiy ifoda vositalarini kengaytirish imkonini beradi.

Ijobiy psixologik muhit — bu shaxs, xususan bola, o‘zini xavfsiz, qadrlangan, tushunilgan va qo‘llab-quvvatlangan holda his qiladigan emosional-ijtimoiy atmosferadir. Bunday muhit bola shaxsining emotsional barqarorligi, ijtimoiy faolligi va intellektual o‘rishini ta‘minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayonida ijobiy psixologik muhit mavjud bo‘lsa, bolalarda o‘qishga qiziqish, o‘z fikrini erkin ifoda etish, muloqotga kirishish, mas‘uliyat hissi va ijodkorlik yuqori darajada rivojlanadi[7].

Ijobiy psixologik muhitni yaratishda o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, sinfdagi o'zaro munosabatlar, oilaviy iqlim, shuningdek, ta'lim muassasasining umumiy ma'naviy-axloqiy muhiti katta ahamiyatga ega. O'qituvchi tomonidan hurmat, empatiya, adolat, ochiq muloqot tamoyillariga amal qilinishi bolada o'ziga ishonch hissini kuchaytiradi, o'zini namoyon etish uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

Psixologik-pedagogik nuqtai nazardan ijobiy muhit quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. Emotsional barqarorlik — stress va xavotirdan holi o'quv muhiti;
2. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash — o'qituvchi, ota-ona va tengdoshlar tomonidan rag'bat;
3. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv — har bir bolaning qiziqishi va ehtiyojini inobatga olish;
4. Motivatsion komponent — bolada o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirish.

Demak, ijobiy psixologik muhit — bu bola shaxsining har tomonlama kamol topishi uchun zarur psixologik-pedagogik asos bo'lib, u emotsional va intellektual rivojlanish jarayonini tabiiy tarzda qo'llab-quvvatlaydi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim — bu ta'lim jarayonining markazida bola shaxsining o'zi turadigan, uning individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish sur'atlarini inobatga olgan holda tashkil etiladigan pedagogik yondashuvdir. Ushbu konsepsiyaning asosiy maqsadi — har bir o'quvchining o'ziga xosligini hurmat qilish, uning mustaqil fikrlash, o'zini anglash va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishiga sharoit yaratishdir [6].

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'qituvchi bilimni tayyor holda beruvchi emas, balki o'quvchini faol bilish jarayoniga jalb etuvchi hamkor, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, motivator sifatida namoyon bo'ladi. Bu yondashuv o'quvchini sub'ekt sifatida tan oladi, ya'ni u o'z ta'lim faoliyatining faol ishtirokchisiga aylanadi. Mazkur yondashuv bolaning emotsional va intellektual rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Chunki o'quvchiga nisbatan hurmat, ishonch va rag'bat muhitining yaratilishi unda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, o'z-o'zini anglash va o'zini

rivojlantirish ehtiyojlarini faollashtiradi. Bu esa shaxsning emotsional barqarorligi va intellektual faolligini oshiradi.

Hamkorlik pedagogikasi — bu ta‘lim jarayonini o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi teng huquqli, o‘zaro hurmatga asoslangan hamkorlik tamoyili asosida tashkil etish konsepsiyasidir. Ushbu yondashuvda ta‘lim jarayoni faqat bilim berish emas, balki shaxsni rivojlantirish, o‘zaro muloqot va tushunish orqali insoniy qadriyatlarni shakllantirish vositasi sifatida qaraladi [9].

Hamkorlik pedagogikasi g‘oyasining markazida insonparvarlik, ishonch va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash tamoyillari yotadi. O‘qituvchi bu tizimda nazorat qiluvchi emas, balki sherik, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, o‘quvchi shaxsining rivojlanish jarayonidagi hamkor sifatida ishtirok etadi. O‘quvchi esa bilim olish jarayonining faol sub’ekti, hamkorlikda muammolarni hal etuvchi, o‘z fikrini erkin ifodalovchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Hamkorlik pedagogikasining psixologik asosida o‘quvchilarning o‘zaro ijobiy muloqoti, emotsional qo‘llab-quvvatlov va ijtimoiy integratsiya jarayonlari yotadi. Bunday yondashuv bolaning ijtimoiy faolligini, empatiya, o‘zaro tushunish, hamjihatlik kabi insoniy fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois, hamkorlik pedagogikasi bola shaxsining emotsional-intellektual rivojlanishini tabiiy tarzda qo‘llab-quvvatlovchi samarali vosita hisoblanadi.

Bola shaxsining emotsional va intellektual rivojlanishida ijodiy faoliyat alohida o‘rin tutadi. Ijodkorlik — bu bolaning o‘z fikrini erkin ifoda etish, yangi g‘oyalarni ilgari surish va muammolarga noodatiy echim topish qobiliyatidir. Ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish — bu bolada mavjud tabiiy qiziqish, yangilikka intilish va mustaqil fikrlashni qo‘llab-quvvatlash jarayonidir. Psixologik nuqtai nazardan ijodkorlik bolaning emotsional holati, o‘ziga ishonchi, motivatsiyasi va tafakkur moslashuvchanligi bilan bevosita bog‘liq. Ijodiy muhitda bola o‘zini erkin his qiladi, fikrini tanqid qo‘rquvisiz bayon etadi, bu esa uning hissiy barqarorligini kuchaytiradi [5]. Shu bois, ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish bolaning emotsional-intellektual rivojlanishining muhim psixologik-pedagogik sharti hisoblanadi. Emotsional va intellektual rivojlanishning asosiy manbalaridan biri — bu oila

muhitidir. Ota-onaning bolaga nisbatan iliq munosabati, e'tibori, hissiy barqarorligi bolada o'ziga ishonch va ijobiy o'zini baholashni shakllantiradi. Maktab esa ushbu jarayonni tizimli tarzda davom ettiradi. O'qituvchining emotsional barqarorligi, ijobiy kayfiyati, pedagogik mahorati o'quvchilarni ruhlantiradi va ularning aqliy salohiyatini faollashtiradi. Shu sababli, bola rivojida oila va maktabning uzviy hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Bola shaxsining emotsional va intellektual rivojlanishida oila va ta'lim muassasasining o'zaro hamkorligi hal qiluvchi omil sanaladi. Chunki bola hayotining dastlabki yillarida u o'zining asosiy ijtimoiy tajribasini oilada orttiradi, ta'lim muassasasida esa bu tajriba tizimli tarzda kengaytiriladi va mustahkamlanadi. Shu bois, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun oila–maktab hamkorligini uzviy va izchil yo'lga qo'yish zarur.

Oila bola shaxsining dastlabki qadriyatlari, xulq-atvori, emotsional barqarorligi va ijtimoiy moslashuvini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Ta'lim muassasasi esa bu jarayonni ilmiy-pedagogik yondashuv asosida rivojlantiradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi ochiq, samimiy muloqot bolaning o'ziga ishonchini mustahkamlaydi, o'quv motivatsiyasini oshiradi va emotsional muvozanatini saqlashga yordam beradi .

Samarali hamkorlikning asosiy shakllariga quyidagilar kiradi:

- Pedagogik maslahatlar va ota-onalar yig'ilishlari — bolaning individual rivojlanish holatini muhokama qilish va qo'llab-quvvatlash strategiyasini ishlab chiqish.
- Ochiq darslar va qo'shma tadbirlar — ota-onalarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlash.
- Psixologik-pedagogik seminarlar — ota-onalarda emotsional intellekt va tarbiyaviy madaniyatni oshirish.
- Oilaviy loyihalar — bolaning ijodiy, kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'shma faoliyatni tashkil etish.

Bunday hamkorlik natijasida bola shaxsida moslashuvchanlik, ijobiy o‘zini anglash, ijtimoiy faollik kabi sifatlar shakllanadi. Shu bois, oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi hamkorlikni shaxsga yo‘naltirilgan pedagogika tamoyillari asosida tashkil etish zamonaviy ta’limning muhim psixologik-pedagogik shartidir.

Bola shaxsining emotsional va intellektual rivojlanishini ta’minlash — bu uzluksiz, murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, u psixologik, pedagogik hamda ijtimoiy muhitning uyg‘unligini talab etadi. Mazkur jarayonda ijobiy psixologik muhit yaratish, shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni tashkil etish, hamkorlik pedagogikasi tamoyillariga amal qilish, ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish, shuningdek, oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi uzviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi, ota-ona va bola o‘rtasidagi o‘zaro hurmatga asoslangan ijobiy muloqot bolada emotsional barqarorlik, o‘ziga ishonch, ijodkorlik, va intellektual faollik sifatlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik yondashuvlar — ya’ni shaxsning individual xususiyatlarini e’tiborga olish, emotsional intellektni rivojlantirish, o‘quv jarayonida erkin fikrlashni rag‘batlantirish — bolaning har tomonlama etuk shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bola shaxsining emotsional-intellektual rivojlanishi uchun psixologik-pedagogik sharoitlar va hamkorlik muhitini samarali tashkil etish nafaqat ta’lim samaradorligini oshiradi, balki jamiyatda barkamol, ijtimoiy faol, ma’naviy etuk avlodni tarbiyalashning mustahkam poydevorini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goleman, D. (2006). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
2. Mavlonova, R. (2018). *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Jo‘rayev, R. (2020). *Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari*. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
4. Shirinova, D. (2019). *Bola shaxsini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: Innovatsion ta’lim.
5. Rasulova, N. (2021). Emotsional-intellektual rivojlanishning psixologik asoslari. *Ta’lim va fan jurnali*, №2.